

TIL BIRLIKLARINI BADIY NUTQDAGI IMKONIYATLARI

Turdaliyeva Dilfuza Soloxidinovna,
PhD, Qo‘qon Davlat pedagogika instituti doktoranti,

Abbasova Nargiza Kabilovna
Farg‘ona davlat universiteti Chet tillari fakulteti
Ingliz tili kafedrasida katta o‘qituvchisi,

Toshmatova Muxlisa Murodjon qizi
Farg‘ona Davlat Universiteti Lingvistika,
ingliz tili fakulteti 2-kurs magistranti
muhlisatoshmatova14@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola, avvalo, til tushunchasi, uning qanday paydo bo‘lgani va uni nutqdan qanday farqli jihatlari, tilni qanday qilib birliklarga ajratish, til birliklari tushunchasi, uning turlari haqida umumiy ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, til birliklari, ularning qo‘llanilishi va tilshunoslik sohasidagi ahamiyati haqida turli manbalardan olingan misollar orqali yoritiladi.

Kalit so‘zlar: til va nutq tushunchasi, til birliklari, tilshunoslik, lingvistika, tovush, fonema, morfema, qo‘shimcha, leksema, qolip, hosila.

ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ

Аннотация: В первую очередь в этой статье приведены общие сведения о понятии языка, о том, как оно появилось и чем отличается от речи, о том, как делить язык на единицы, о понятии языковых единиц, их видах. Также языковые единицы, их использование и их значение в области языкознания объясняются на примерах из различных источников.

Ключевые слова: понятие о языке и речи, языковые единицы, языкознание, языкознание, звук, фонема, морфема, суффикс, лексема, образец, производное.

THE POSSIBILITIES OF LANGUAGE UNITS IN ARTISTIC SPEECH

Abstract: First of all, this article contains general information about the concept of language, how it appeared and how it differs from speech, how to divide language into units, the concept of language units, and its types. Also, language units, their use and their importance in the field of linguistics are explained through examples from various sources.

Key words: concept of language and speech, language units, linguistics, linguistics, sound, phoneme, morpheme, suffix, lexeme, pattern, derivative.

Avvalo, tilga tarif beradigan bo'lsak, til bu insoniyat tarixida tabiiy ravishda vujudga kelgan va rivojlangan eng muhim aloqa vositasi hisoblanadi. Til bilimlarimizni saqlashga va kelajak avlodga yetgazishga xizmat qiladi. Tilni birliklarga ajratishdan avval, uni nutqdan farqlab olmoq kerak.

Til va nutqni farqlash maqsadida sharq va g'arb tilshunos olimlari juda ko'plab izlanishlar olib borishgan. Ularni qarashlariga ko'ra, til bu kishining ongida uning xotira qismida mavjud hodisalar va ularni qo'llanilish qoidalaridir. Nutq esa ongda, uning xotirasida mavjud hodisalardan, va ularni ishlatish qoidalaridan foydalanish jarayoni va shu jarayonning hosilasidir. Ularni quydagicha farqlash mumkin.

Nutq individual, til esa umumiy hodisadir. Ummumxalq tili doimo alohida nutqiy ko'nikmalarda til sistemasi chegarasida ma'lum o'zgarishga uchraydi.

1. Nutq doimo harakatchan bo'ladi, til esa stabillikga intiladi.

2. Nutqiy elementlar o'rtasida sababiy tobelik, til elementlari o'rtasida funksional tobelik mavjud bo'ladi.

3. Til lingvistik qonuniyatlarga bo'ysunadi. Nutq esa sporodik harakterga egadir.

4. Nutq tarixiy til axronik hususiyatga ega.

Yuqorida keltirilgan farqlanishlardan kelib chiqib til nuqtai nazaridan va nutq nuqtai nazaridan ularni til birliklari (emik) va nutq birliklariga (etik) ajratish mumkin.

Fonema, morfema, leksema singari emma elementi bilan tugatdigan birliklar emik birliklar (til birliklari), allafon, allomorf, alloleks kabi emma elementi qo'shilgan birliklar etik birliklar (nutq birliklar) sanaladi.

Asosiy til birliklariga quydagilarni sanash mumkin - fonema, tovush, morfema, qo'shimcha, leksema, so'z, qolip, hosilalardir.

Fonema va tovush tilning eng kichik birligi hisoblanadi. "Ma'no farqlash" vazifasini fonemaning mazmuniy jihati deyish mumkin. Demak, fonemaning ma'no farqlashi deganda, turli fonemalarning nutqiy ko'rinishlari bo'lgan nutq

tovushlarning ma'no farqlashi tushuniladi. Boshqacha aytganda, fonema o'zining nutqiy ko'rinishi bo'lgan nutq tovushlari vositasida ma'no farqlaydi. Misol uchun "u" tovushi "ovozdan iborat", "og'iz bo'shlig'i tor holatda", "tovush hosil bo'lish oralig'i til yuzasining orqa qismida", "lablar aktiv qatnashadi" kabi axborotlar barchani ongida mavjud. Ya'ni, masalan, [u] fonemasi hech qachon boshqa fonema bilan birikkan holda bo'lishi mumkin emas.

Har bir fonema so'zlovchilar ongida bir turdagi tovushlarning umumiy "akustikartikulyatsion portreti" yoki "tovushlar obrazi" sifatida saqlanadi. O'zbek tilida so'zlovchi shaxslar ongida tovushlarning 30 ta tipi haqida ma'lumot bor.

Til tovushi o'zicha hech qanday ma'no bildirmaydi, u shunchaki ma'no bildiradigan til birliklariga ifoda jihati bo'lib xizmat qiladi. Til tovushlarini o'rganuvchi va o'rgatuvchi tilshunoslik sohasiga fonetika deyiladi. Lisoning borliq hodisalarini nomlash, ifodalash, ko'rsatish uchun xizmat qiluvchi birligi – leksema. Leksema borliq hodisalarini nomlab, ularni kishilarning muloqoti uchun tayyorlaydi. Til egasi sezgan narsa, albatta, nom oladi. Hech bo'lmaganda so'z birikmasi bilan nomlanadi.

Asosiy til birliklariga leksema va morfema kiradi. Bulardan leksema yetakchi birlik ya'ni morfemani o'ziga qo'shib oluvchi birlik, morfema esa tobe birlik ya'ni leksemaga qo'shib keluvchi birlik hisoblanadi.

Til birligi bo'lish uchun mazmun va ma'no jihati mavjud bo'lishi lozimdir. Leksema va morfemaning 7 ifoda jihati mavjud bo'lib ular til tovushi uchun xizmat qiladi, shunga ko'ra bu til birliklari segment til birliklari deyiladi segment so'zi lotin tilidan olingan bo'lib segmentum – "qism", "parcha" degan ma'noni anglatadi. Leksema va morfemaning mazmun jihati asosini leksik va grammatik ma'no tashkil etadi. Masalan, "oyoq" so'zini oladigan bo'lsak u ifoda jihatiga ko'ra "o", "y", "o" "q" tovushlarining shunday tartibda joylashgan qatori xizmat qiladi; mazmun jihati asosini gavdaning bel past sohasidan boshlanib barmoq uchigacha davom etadigan qismi ma'nosi tashkil etadi; -ni morfemasining ifoda jihati bo'lib "n", "i" tovushlarining shunday tartibda joylashgan qatori xizmat qiladi, mazmun jihatini "tushum kelishigi" ma'nosi tashkil etadi. Leksemani o'rganuvchi tilshunoslik sohasini leksikologiya deb yuritiladi. Morfemani o'rganuvchi tilshunoslik sohasi esa morfemika deyiladi.

Morfema grammatik ma'no ifodalaydigan hamda so'z yasaydigan lisoniy birliklardan biri hisoblanadi. Morfema ikki qismdan ya'ni shakliy va mazmuniy jihatlar yaxlitligidan iborat. Morfema doimo qo'shimchalar qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan ma'nolar umumlashmasini ya'ni mag'zini o'zida (lisonda) saqlaydi. Fanda morfemaning mazmuniy jihatini grammema, uni nutqdagi ifodalanishi esa

grammatika deyiladi. Misol uchun [-dan] chiqish kelishigini oladigan bo'lsak –dan morfemasining grammemasi – oldingi mustaqil so'zni keyingi fe'lga tobelash vazifasini bajargan bo'lsa, bu morfema nutqda - Zuxra kitobdan ko'chirdi gapida qo'shimcha sifatida voqelangan bo'lib, uning mazmuniy tomoni – oldingi kitob so'zini keyingi ko'chirdi so'ziga tobelash grammatik ma'noni ifodalash uchun hizmat qiladi.

Til birlikning keying turi qolip deb atalib u yasama so'z, so'z birikmasi va gaplar hosil qilishning ongdagi sxemalari tashkil etadi. Biz bu sxemalar til birliklarini nutqda biriktirish orqali voqelantiramiz. Grammatik qonuniyat va qoidalarga faqat qoliplarda amal qiladi. Qolipdan tashqari holatda sintaktik aloqa bo'lishi mumkin emas. Misol uchun leksema faqat qolipda grammatik jihatdan shakllanadi. Qolipning turlari quyidagicha:

- a) so'z yasash qolipi;
- b) sintaktik ya'ni so'z birikmasi va gap hosil qilish qolipi;

O'zbek tili so'zga juda boy til b'lganligi sababli biz so'z yasash qolipidan kam foydalanamiz. Misol qilib kutubxona, dorixona so'zlarini oladigan bo'lsak, bu yerda narsa/buyum oti + xona = shu narsa/buyum bilan shug'ullanuvchi joy - ya'ni so'z yasash qolipining nutqiy hosilasini ko'rish mumkin. Daftarni ochmoq nutqiy hosilasi boshqa o'ziga o'xshash so'z birikmalari (kitobni olib kelmoq, xonani tamirlamoq) bilan birgalikda ot tushm kelishigi bilan birga + Fe'l = vositasiz to'ldiruvchili fe'lli birikmani hosil qilmoqda.

Qolip miqdoran cheklangandir. Masalan, o'zbek tilida so'z birikmasi hosil qilishning 18 ta ustuvor qolipi ajratilgan va nutqimizda ulardan son-sanoqsiz so'z birikmasi hosil qilinadi. Qolip ham boshqa lisoniy birliklar kabi shakl va mazmun yaxlitligidan iborat. Yuqorida keltirilgan qoliplarning tenglikdan chap qismi shakliy, o'ng qismi esa mazmun tomoni deb yuritiladi. Qolipning (sifat + ot) tarzida mazmuniy tomonsiz berilishi ham xato emas. Chunki, masalan, (-mi) morfemasi misol sifatida olinganda, uning grammatik ma'nosi, [kitob] leksemasi haqida fikr yuritilganda, har doim uning sememasi ham berilishi misol uchun, (-chi = so'roq, taajjub bildiruvchi morfema), (kitob = varaqlaridan tashkil topgan, muqovalangan, bosma yoki qo'lyozma holdagi o'qish quroli) shart emas. Shu boisdan qolip haqida gap ketganda, uning shakl tomonini qayd etish kifoya qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, lison bu inson miyyasining til xotirasida mavjud bo'lgan barcha narsalarning ishlatilish qoidasi bo'lsa, nutq esa ularni og'izaki ishlatilish shaklidir. Shuningdek, tilni birliklarga ajratish esa tilshunoslikning eng asosiy qismini tashkil etadi va til birliklarining barcha qisimlari bir biriga chambarchas bog'liq bo'lib, ular bir butunliksiz hech qanday hususiyatga ega bo'lmaydi va ma'no anglatmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalmonova Z. Tilshunoslikka kirish. 2007
2. Rahmatullayev Sh. Til qurilishining asosiy birliklari qo‘llanma.
3. Nurmonov A. Tilni sistema sifatida o‘rganish. 2011